

2-SHO‘BA: TA‘LIM, SOG‘LOM TURMUSH TARZI VA SPORTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INTEGRATIV MODELLAR

СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА

Н.Ходжаева¹, К.Куланбай², К.Джуракулов¹

¹Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологии

²Казахский национальный аграрный университет, Казахстан

Аннотация. В статье всесторонне раскрываются содержание, цели и практическое значение кредитно-модульной системы, внедряемой в высших учебных заведениях Республики Узбекистан. Подробно рассматриваются теоретические основы кредитно-модульной системы, сущность понятий «кредит» и «модуль», их роль в организации учебного процесса, а также система накопительного оценивания. Особое внимание уделено преимуществам системы, таким как возможность самостоятельного выбора образовательной траектории студентом, прозрачность учебной нагрузки, расширение академической мобильности и адаптация вузов к международным стандартам. Также анализируются проблемы, возникающие в процессе внедрения системы, и предлагаются пути их решения. В результате исследования обосновано, что кредитно-модульная система является важным механизмом повышения качества высшего образования в Узбекистане, подготовки конкурентоспособных кадров и интеграции в международное образовательное пространство.

Ключевые слова: кредит, модуль, система, оценивание, самостоятельное обучение, дисциплина, практика, ECTS, LMS

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida joriy etilgan kredit-modul tizimining mazmuni, afzalliklari va amaliyotdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Kredit va modul tushunchalarining mohiyati, baholashning yig‘ma tizimi, talabaning mustaqil ta‘limdagi o‘rni hamda raqamli ta‘lim platformalaridan foydalanish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda kredit-modul tizimining oliy ta‘lim sifatini oshirish va xalqaro ta‘lim makoniga integratsiyalashuvdagi roli asoslab berilgan.

Kalit so‘zla. kredit-modul tizimi, oliy ta‘lim, mustaqil ta‘lim, baholash, ECTS, LMS, akademik mobillik

Abstract. The article analyzes the content, significance, and practical implementation of the credit-module system introduced in higher education institutions of Uzbekistan. The essence of the concepts of credit and module, cumulative assessment, the role of independent learning, and the use of digital learning platforms are discussed. The study substantiates the importance of the credit-

module system in improving the quality of higher education and integrating Uzbekistan into the international educational space.

Keywords. Credit-module system, higher education, independent learning, assessment, ECTS, LMS, academic mobility

Введение. В последние годы процессы модернизации, осуществляемые в системе высшего образования Республики Узбекистан, направлены на приведение качества образования в соответствие с международными стандартами, повышение прозрачности оценки знаний студентов и более эффективную организацию подготовки кадров. Среди данных реформ особое место занимает кредитно-модульная система. Данная система служит важным фактором усиления самостоятельности студентов, повышения гибкости образовательного процесса, а также расширения международного академического обмена.

В настоящей статье в научно-популярной форме всесторонне освещаются содержание, преимущества, практические достижения и существующие проблемы внедрения кредитно-модульной системы в высших учебных заведениях Узбекистана, а также перспективные направления её дальнейшего совершенствования.

Сущность кредитно-модульной системы

Кредитно-модульная система — это модель организации образовательного процесса в высшей школе, основанная на использовании кредитных единиц, при которой каждая тема или учебный блок преподаётся в форме отдельного модуля. В центре данной системы находится самостоятельная учебная деятельность студента.

Кредитная система, соответствующая европейской системе ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), широко применяемой в вузах Европы, поэтапно внедряется и в Узбекистане. Система ECTS позволяет оценивать, сопоставлять и признавать учебную нагрузку и результаты обучения на основе единых критериев в рамках Европейского пространства высшего образования.

Понятие кредита и модуля

Кредит — это общее количество времени, которое студент затрачивает на освоение одной учебной дисциплины, включая аудиторные занятия, самостоятельное обучение, лабораторные и практические работы, выполнение проектов и прохождение оценочных процедур. В Узбекистане один кредит принят равным 30 академическим часам.

Модуль — это совокупность определённых тем по учебной дисциплине, в рамках которой чётко определены цели обучения, учебный план, критерии оценивания и итоговые требования. Модульное обучение позволяет разделить учебный материал на самостоятельные блоки, обеспечивает поэтапное освоение дисциплины студентом и способствует целенаправленной организации учебного процесса преподавателем.

В качестве методологической основы модульного обучения используется концепция «обучения, ориентированного на результат».

Цели внедрения кредитно-модульной системы

Основными целями внедрения кредитно-модульной системы в высших учебных заведениях Узбекистана являются:

- приведение учебного процесса в соответствие с международными стандартами;
- повышение взаимной ответственности студента и преподавателя;
- подготовка конкурентоспособных специалистов за счёт повышения качества образования;
- предоставление студенту возможности свободного выбора индивидуальной образовательной траектории;
- обеспечение прозрачности системы оценивания;
- повышение гибкости образовательных программ.

Задачи кредитно-модульной системы

К основным задачам кредитно-модульной системы относятся:

- корректный расчёт учебной нагрузки;
- формирование чётко определённых профессиональных компетенций по дисциплинам;
- систематическая поддержка учебной активности студентов посредством текущего и промежуточного оценивания;
- увеличение доли самостоятельного обучения;
- расширение использования цифровых образовательных технологий.

Этапы внедрения системы в Узбекистане

Процесс внедрения кредитно-модульной системы в высших учебных заведениях Узбекистана является сложным и многоэтапным. Он реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов:

- Указы и постановления Президента Республики Узбекистан, направленные на повышение качества образования;
- государственные образовательные стандарты высшего образования (ГОС);
- методические рекомендации по внедрению кредитно-модульной системы в вузах.

Указанные документы определяют порядок расчёта кредитов, формирования модулей, критерии оценивания и правила составления каталога дисциплин.

Внедрение системы осуществлялось по следующим этапам:

- **пилотный этап** — экспериментальное внедрение в отдельных университетах;
- **общереспубликанский этап** — внедрение системы во всех вузах в 2020–2022 годах;

• **этап совершенствования** — цифровизация образовательного процесса, внедрение LMS-платформ, автоматизация оценивания и другие процессы, которые продолжаются в настоящее время.

Основные компоненты кредитно-модульной системы. Каталог дисциплин (силлабус)

Силлабус является одним из ключевых документов кредитно-модульной системы. В нём отражаются:

- цели и задачи дисциплины;
- формируемые компетенции;
- структура модулей;
- виды и график учебных занятий;
- критерии оценивания;
- список рекомендуемой литературы.

Для студента силлабус выполняет функцию «дорожной карты» учебного процесса.

Система оценивания

В кредитно-модульной системе используется накопительная система оценивания:

- текущий контроль — 30 %;
- промежуточный контроль — 20 %;
- итоговая оценка (финальный контроль) — 50 %.

Такая система требует от студента активного участия в учебном процессе на протяжении всего семестра.

Роль самостоятельного обучения

Одним из ключевых принципов кредитно-модульной системы является высокая доля самостоятельного обучения. Значительная часть одного кредита (более 20 часов) отводится на самостоятельную работу студента. Это способствует развитию критического мышления, навыков самостоятельного поиска информации и рационального распределения времени.

Преимущества кредитно-модульной системы

Кредитно-модульная система предоставляет студентам следующие преимущества:

- самостоятельное формирование индивидуального учебного плана;
- свобода выбора дисциплин;
- академическая мобильность (возможность продолжения обучения в других вузах);
- прозрачность учебной нагрузки;
- объективная оценка уровня освоения дисциплин.

Для преподавателей система обеспечивает:

- планирование учебного процесса на модульной основе;
- обновление методов преподавания;
- развитие навыков работы с электронными образовательными платформами;

- контроль учебной деятельности студентов на основе чётких критериев.

Вузы, в свою очередь, получают возможность более эффективно участвовать в международных рейтингах, согласовывать образовательные программы с зарубежными университетами и широко применять цифровые системы управления образовательным процессом.

Проблемы и пути их решения

Несмотря на очевидные преимущества, в практике внедрения кредитно-модульной системы в ряде случаев возникают определённые проблемы. К ним относятся недостаточная методическая подготовка преподавателей, неполноценное функционирование LMS-платформ или технические сбои, недостаточная готовность студентов к самостоятельному обучению, субъективность оценивания, а также нехватка консультационных механизмов при выборе дисциплин.

Большинство указанных проблем являются устранимыми. Для этого необходимо регулярно организовывать курсы повышения квалификации и тренинги для преподавателей, разрабатывать методические пособия по организации самостоятельного обучения студентов, автоматизировать систему оценивания, укреплять институт академических консультантов на факультетах и модернизировать цифровые образовательные платформы.

Заключение. Кредитно-модульная система стала важным фактором перехода системы высшего образования Узбекистана на качественно новый уровень. Она повышает активность студентов в учебном процессе, уравнивает ответственность преподавателя и обучающегося, обеспечивает прозрачность образования и, самое главное, создаёт условия для интеграции в международное образовательное пространство.

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию системы, расширению использования цифровых образовательных инструментов и разработке эффективных подходов к организации самостоятельного обучения. В результате кредитно-модульная система в вузах Узбекистана служит устойчивой основой для подготовки конкурентоспособных специалистов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Президент Республики Узбекистан. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года : постановление № ПК-5847. – Ташкент, 2019.
2. Кабинет Министров Республики Узбекистан. О мерах по внедрению кредитно-модульной системы в высших образовательных учреждениях : постановление № 255 от 3 апреля 2018 г. – Ташкент, 2018.
3. Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан. Государственные образовательные стандарты высшего образования. – Ташкент, 2020.

4. Европейская комиссия. Руководство пользователя ECTS. – Брюссель, 2015.
5. Хамидов А. Понятие кредитно-модульной системы и её значение в высшем образовании // Журнал «Высшее образование». – 2021.
6. Норматов К. Теоретико-методические основы модульного обучения. – Ташкент : Фан, 2020.
7. Кадырова Д. Кредитная система в высшем образовании: проблемы и пути решения // Журнал «Инновационное образование». – 2022. – № 3.
8. Европейская комиссия. Европейское пространство высшего образования (ЕНЕА). – 2018.
9. Абдурахмонов Р. и др. Педагогические технологии и повышение качества образования. – Ташкент : Издательство Общества философов Узбекистана, 2021.
10. Методическое руководство по платформам LMS (Learning Management System) для высших учебных заведений. – Ташкент, 2022.
11. Омарова М. Процессы цифровизации в высшем образовании: эффективность использования LMS-систем // Журнал «Образование и инновации». – 2023.
12. Мухаммаджонов А. Возможности кредитно-модульной системы в организации самостоятельной учебной деятельности студентов // Журнал «Педагогика и психология». – 2021.